

Título: Intervenções farmacêuticas em cuidados paliativos oncológicos: revisão de evidências sobre manejo medicamentoso, adesão e segurança terapêutica.

Maria Fernanda Menezes Silva¹, Karen da Silva Pinheiro¹, Raissa Oliveira Freitas Alves¹, Tiago Lima Sampaio².

¹ - Universidade Federal do Ceará; ² - Prof. Dr. da Universidade Federal do Ceará

Email: mariafernandax@alu.ufc.br

INTRODUÇÃO O câncer é uma das principais causas de morbimortalidade mundial, sendo um problema de saúde pública devido ao aumento da incidência, complexidade clínica e impacto social. Nesse contexto, os cuidados paliativos visam promover qualidade de vida por meio do controle de sintomas e do cuidado centrado no paciente². Apesar do crescente reconhecimento do farmacêutico na equipe, sua atuação em cuidados paliativos oncológicos ainda apresenta variabilidade e limitações^{3,4}. Além disso, pacientes oncológicos permanecem sub-representados em estratégias de mitigação de riscos relacionados ao uso de opióides, evidenciando a necessidade de maior integração desse profissional, sendo relevante analisar os estudos sobre sua contribuição, identificando avanços e limitações.

OBJETIVO Analisar evidências sobre intervenções clínicas do farmacêutico em cuidados paliativos oncológicos, com ênfase na segurança medicamentosa, adesão ao tratamento e qualidade de vida.

METODOLOGIA Trata-se de uma revisão de literatura, realizada por meio de buscas nas bases de dados Embase e PubMed, utilizando os descritores “oncology”, “palliative care” e “pharmacists” combinados pelo operador AND. Foram incluídos estudos publicados entre 2019 e 2025, em português e inglês, disponíveis na íntegra e relacionados ao tema, com busca realizada de 1º a 20 de fevereiro de 2026. Foram excluídos estudos duplicados, revisões e estudos fora do escopo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO Foram identificados 29 artigos, dos quais 13 foram incluídos. As evidências mostram que o farmacêutico atua na revisão da farmacoterapia, reconciliação medicamentosa, desprescrição e manejo de opióides^{6,8,9,11,12}. Estudos observacionais indicam alta frequência dessas intervenções, com até 76% dos pacientes necessitando ajustes e aceitação próximas de 90% pela equipe médica^{7,10}. A revisão farmacêutica impacta na segurança clínica, reclassificando cerca de 40% dos resultados inicialmente anormais em testes toxicológicos, e identificando que aproximadamente 26,4% dos pacientes apresentaram resultados anormais, evidenciando limitações de ferramentas isoladas de triagem¹². Também houve melhorias na qualidade de vida, sintomas físicos e psicológicos, e elevada satisfação com os serviços farmacêuticos¹³. Programas estruturados apresentam ainda elevada aceitação das intervenções e adesão ao acompanhamento¹. Contudo, persistem limitações, como baixa padronização das práticas, uso inconsistente de estratégias de mitigação de risco e conhecimento limitado dos profissionais sobre recursos disponíveis⁵.

CONCLUSÃO Diante do exposto, a análise das evidências demonstra que a atuação do farmacêutico em cuidados paliativos oncológicos é um componente essencial para a promoção de um cuidado integral, seguro e centrado no paciente. As intervenções voltadas à educação em saúde e ao acompanhamento terapêutico contribuem para melhorar a adesão ao tratamento e a compreensão do paciente e familiares acerca da terapia medicamentosa.

Palavras-Chave: CUIDADOS PALIATIVOS; ONCOLOGIA; FARMÁCIA CLÍNICA.

REFERÊNCIAS

BALIFERIS, E.; KOULIERAKIS, G.; DALLA, C.; GARANI-PAPADATOS, T. Barriers and opportunities in cancer pain management: a qualitative study on pharmacists' role. *Pharmacy (Basel)*, v. 13, n. 6, p. 173, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/pharmacy13060173>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Cuidados paliativos. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.

CRUL, M.; OOSTERHOF, P. The oncology pharmacist as part of the palliative treatment team. *International Journal of Pharmacy Practice*, v. 28, n. 1, p. 92–96, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1111/ijpp.12583>.

GEUM, M. J. et al. Interprofessional collaboration between a multidisciplinary palliative care team and the team pharmacist on pain management. *American Journal of Hospice and Palliative Medicine*, v. 36, n. 7, p. 616–622, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1177/1049909119829047>.

HUI, D. et al. Effect of dexamethasone on dyspnoea in patients with cancer (ABCD): a parallel-group, double-blind, randomised, controlled trial. *The Lancet Oncology*, v. 23, n. 10, p. 1321–1331, 2022. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1470-2045\(22\)00508-3](https://doi.org/10.1016/S1470-2045(22)00508-3).

KUMAR, P. S. et al. Substance abuse risk and medication monitoring in patients with advanced lung cancer receiving palliative care. *Journal of Pain and Palliative Care Pharmacotherapy*, v. 35, n. 2, p. 91–99, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1080/15360288.2021.1920545>.

MCADAM, C.; O'DWYER, E.; DALTON, K. Pharmacist-led deprescribing interventions for cancer patients in a specialist palliative care setting. *Supportive Care in Cancer*, v. 33, n. 4, p. 321, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00520-025-09341-9>.

MCCORMICK, C. et al. Description and outcomes of a palliative care pharmacist-led transitions of care program. *Journal of Palliative Medicine*, v. 27, n. 5, p. 675–680, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1089/jpm.2023.0515>.

NOVOSADOVA, M. et al. Clinical pharmacist in oncology palliative medicine: drug compliance and patient adherence. *BMJ Supportive & Palliative Care*, v. 13, e1308, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1136/spcare-2023-004212>.

SALMANY, S. S. et al. Descriptive study of clinical pharmacist interventions in adult hospice and palliative care at a comprehensive oncology center in Jordan. *Journal of Oncology Pharmacy Practice*, v. 28, n. 8, p. 1749–1753, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1177/10781552211040736>.

SHAPRI, N. M. N. A. et al. Questionnaire to assess immunosuppressant knowledge among kidney transplant recipients: item generation and content validation. *Journal of Pharmacy Practice and Research*, v. 55, n. 3, p. 234–243, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1002/jppr.1973>.

SHRESTHA, S. et al. Clinical pharmacist interventions on pain management in cancer patients (PharmaCAP) in low resource settings: a multicenter feasibility-pilot randomized controlled trial. *Supportive Care in Cancer*, v. 32, n. 12, p. 828, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00520-024-08989-z>.

STEEN, A.; BOVIO FRANCK, J. Improving clinic utilization and workload capture for clinical pharmacy specialists. *American Journal of Health-System Pharmacy*, v. 77, n. 7, p. 552–559, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1093/ajhp/zxaa008>.